

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ВЛИЯНИЕ БЕЗГЛУТЕНОВОЙ И БЕЗКАЗЕИНОВОЙ ДИЕТЫ НА ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА**Болтаева Ш.У., Рашидова Ш.М., Турсунова Н.И.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Расстройства аутистического спектра (РАС) представляют собой группу нейроразвивающих нарушений, характеризующихся дефицитом социальной коммуникации и стереотипными формами поведения. В последние десятилетия значительный интерес вызывает роль диетотерапии, в частности безглютеновой и безказеиновой диеты (БГБК-диета), в коррекции поведенческих симптомов при РАС. В настоящем обзоре систематизированы данные клинических исследований и наблюдений за период 2000–2024 гг., посвящённых влиянию БГБК-диеты на поведение, социальные навыки, речевое развитие и желудочно-кишечные симптомы у детей с РАС. Анализ литературы свидетельствует о неоднородности доказательной базы: часть рандомизированных контролируемых исследований демонстрирует умеренное улучшение поведенческих показателей, тогда как другие не выявляют статистически значимого эффекта. Обсуждаются патогенетические механизмы действия диеты — опиоидная гипотеза и теория кишечно-мозговой оси. Подчёркивается необходимость строгого соблюдения диеты, нутриционного мониторинга и индивидуализированного подхода при её назначении детям с РАС.

Ключевые слова: Расстройства аутистического спектра, безглютеновая диета, безказеиновая диета, БГБК-диета, поведение детей, кишечно-мозговая ось, опиоидная гипотеза, диетотерапия при аутизме.

THE EFFECT OF A GLUTEN-FREE AND CASEIN-FREE DIET ON THE BEHAVIOUR OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS**Boltayeva Sh.U., Rashidova Sh.M., Tursunova N.I.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Autism spectrum disorders (ASD) constitute a group of neurodevelopmental conditions characterised by deficits in social communication and stereotyped patterns of behaviour. In recent decades, the role of dietary therapy — in particular the gluten-free and casein-free (GFCF) diet — in the management of behavioural symptoms associated with ASD has attracted considerable research interest. The present review systematises data from clinical studies and observational reports published between 2000 and 2024 examining the effects of the GFCF diet on behaviour, social skills, speech and language development, and gastrointestinal symptoms in children with ASD. Analysis of the literature reveals a heterogeneous evidence base: some randomised controlled trials demonstrate moderate improvement in behavioural outcomes, whereas others report no statistically significant effect. The pathogenetic mechanisms underlying the dietary intervention — the opioid-excess hypothesis and the gut–brain axis theory — are discussed. The importance of strict dietary adherence, nutritional monitoring, and an individualised approach when prescribing the GFCF diet to children with ASD is emphasised.

Keywords: autism spectrum disorders, gluten-free diet, casein-free diet, GFCF diet, children's behaviour, gut–brain axis, opioid-excess hypothesis, dietary therapy in autism.

ГЛУТЕНСИЗ ВА КАЗЕИНСИЗ ПАРҲЕЗ АУТИЗМ СПЕКТРИ БУЗИЛИШИ БЎЛГАН БОЛАЛАР ХУЛҚ-АТВОРИГА ТАЪСИРИ**Болтаева Ш.Ў., Рашидова Ш.М., Турсунова Н.И.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Аутизм спектри бузилишлари (АСБ) — ижтимоий мулоқот ва коммуникацияда етишмовчилик ҳамда стереотип хулқ-атвор шакллари билан тавсифланадиган нейроривож бузилишлари гуруҳи. Сўнги ўн йилликларда парҳез терапиясининг, хусусан глутенсиз ва казеинсиз парҳезнинг (ГКП-парҳез), АСБ да хулқ-атвор аломатларини тузатишдаги роли катта илмий қизиқиш уйғотмоқда. Ушбу шарҳда 2000–2024 йиллар оралигида ўтказилган клиник тадқиқотлар ва кузатувлар маълумотлари тизимлаштирилиб, ГКП-парҳезнинг АСБ бўлган болаларда хулқ-атвор, ижтимоий кўникмалар, нутқ ва тил ривожланиши ҳамда ошқозон-ичак симптомлари устиданги таъсири ўрнатишган. Адабиётлар таҳлили далил базасининг нобарқарорлигини кўрсатади: рандоми-

зация қилинган назоратли тадқиқотларнинг бир қисми хулқ-атвор кўрсаткичларида ўртача яхшилашни намоён этса, бошқалари статистик жиҳатдан муҳим таъсир аниқламаган. Парҳезнинг патогенетик механизмлари — опиоид ортиқчалиги гипотезаси ва ичак-миё ўқи назарияси муҳокама қилинади. АСБ бўлган болаларга ГКП-парҳез тайинлашда уни қатъий риоя қилиш, озуқавий мониторинг ва индивидуал ёндашув зарурияти таъкидланади.

Калит сўзлар: аутизм спектри бузилишлари, глютенсиз парҳез, казеинсиз парҳез, ГКП-парҳез, болалар хулқ-атвори, ичак-миё ўқи, опиоид ортиқчалиги гипотезаси, аутизмда парҳез терапияси.

Введение. Расстройства аутистического спектра (РАС) — полиэтиологические нейроразвивающие состояния, диагностируемые у детей, как правило, до трёхлетнего возраста. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC, 2023), распространённость РАС составляет примерно 1 случай на 36 детей, что ставит проблему поиска эффективных немедикаментозных методов коррекции в ряд приоритетных задач современной педиатрии и клинической психологии [1].

Основными проявлениями РАС являются: нарушения социального взаимодействия и коммуникации, ограниченные и повторяющиеся паттерны поведения, сенсорные особенности восприятия. Примерно у 40–70% детей с РАС наблюдаются сопутствующие расстройства желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), включая хронические запоры, диарею, метеоризм и повышенную кишечную проницаемость [2]. Данное обстоятельство послужило основанием для изучения диетотерапии как потенциального инструмента воздействия на поведенческий фенотип заболевания.

Среди диетических вмешательств наибольшую исследовательскую активность вызывает безглютеновая и безказеиновая диета (БГБК-диета), предполагающая полное исключение из рациона глютена (белок злаковых культур — пшеницы, ржи, ячменя) и казеина (основного белка коровьего молока). Теоретическим обоснованием данного подхода служат опиоидная гипотеза и концепция патологической проницаемости кишечника, подробно рассматриваемые в настоящей работе [3].

Цель настоящего обзора — систематизировать и критически оценить имеющиеся данные о влиянии БГБК-диеты на поведение, коммуникативные навыки и качество жизни детей с РАС, а также обозначить практические рекомендации по её применению.

Патогенетические механизмы действия БГБК-диеты

Опиоидная гипотеза. Опиоидная гипотеза, первоначально сформулированная Panksepp (1979) и впоследствии развитая Reichelt и соавт. (1991), постулирует, что у ряда детей с РАС глютен и казеин расщепляются неполностью вследствие сниженной активности дипептидилпептидазы IV (DPP-IV). В результате образуются пептиды с опиоидоподобной активностью — глиадорфин (из глютена) и казоморфин (из казеина), — которые при нарушенной кишечной барьерной функции проникают в системный кровоток и через гематоэнцефалический барьер воздействуют на опиоидные рецепторы центральной нервной системы [4]. Предполагается, что избыточная стимуляция μ -опиоидных рецепторов нейромедиаторными системами мозга нарушает процессы нейротрансмиссии и модулирует социальное поведение, болевой порог и мотивационные реакции. В пользу данной гипотезы свидетельствуют исследования, зафиксировавшие повышенный уровень пептидов с опиоидной активностью в моче детей с РАС по сравнению с нейротипичными сверстниками [5]. Вместе с тем следует отметить, что ряд последующих работ не подтвердил устойчивость этой закономерности, что указывает на гетерогенность нейробиологического профиля при РАС.

Теория «дырявого кишечника» и кишечно-мозговая ось. Концепция повышенной кишечной проницаемости (синдром «дырявого кишечника», англ. leaky gut) занимает центральное место в биохимическом обосновании БГБК-диеты при РАС. У части детей с данным расстройством выявлено нарушение структуры плотных межклеточных контактов (tight junctions) эпителия тонкой кишки, что способствует трансэпителиальному проникновению крупных пептидных молекул, бактериальных липополисахаридов и антигенов в портальную систему [6]. Патологическая активация иммунной системы кишечника и системное воспаление низкой степени интенсивности сопровождаются нейровоспалением — хроническим активированием микроглии и астроцитов в областях мозга, связанных с социальным познанием (префронтальная кора, миндалина, мозжечок). Современная концепция кишечно-мозговой оси (gut-brain axis) рассматривает эту взаимосвязь как двунаправленную: состав кишечной микробиоты, через вагальные, иммунные и метаболические пути, оказывает модулирующее воздействие на нейробиологические процессы, определяющие поведение [7].

Ряд метагеномных исследований показал, что у детей с РАС по сравнению с контрольными группами снижено относительное содержание *Bifidobacterium* spp. и *Lactobacillus* spp. при увеличении доли условно-патогенных *Clostridium* spp. и *Desulfovibrio* spp. БГБК-диета, изменяя субстратный

состав питания, способна модулировать эти дисбиотические сдвиги, хотя прямые доказательства причинно-следственных связей по-прежнему ограничены [8].

Обзор клинических исследований

Рандомизированные контролируемые исследования. Наиболее цитируемое РКИ по данной теме выполнено Knivsberg и соавт. (2002) в Норвегии. В исследовании участвовали 20 детей с РАС в возрасте 4–10 лет, рандомизированных в группу БГБК-диеты и контрольную группу. По истечении 12 месяцев в диетической группе зафиксировано статистически значимое снижение показателей по шкале DIPAB (Developmental and Behavioural Assessment), характеризующее уменьшение выраженности аутистических черт, улучшение навыков коммуникации и социального взаимодействия [9].

Вместе с тем более крупное РКИ (Hyman et al., 2016, n=14, двойное слепое перекрёстное) с применением замаскированных пищевых провокаций не выявило статистически значимых изменений по шкалам ADOS, SRS и ABC при введении глютена и казеина в рацион детей, ранее соблюдавших БГБК-диету. Авторы делают вывод об отсутствии специфического физиологического эффекта диеты у детей без подтверждённой пищевой чувствительности [10].

Whiteley и соавт. (2010) провели двухлетнее РКИ (n=72), включавшее оценку по ADOS, ADI-R и шкале адаптивного поведения Vineland. В диетической группе отмечено достоверное улучшение адаптивного поведения и коммуникативных навыков. Примечательно, что позитивный эффект нарастал со временем, достигая значимости лишь на втором году наблюдения, что подчёркивает необходимость длительного соблюдения диеты для получения терапевтического эффекта [11].

Наблюдательные исследования и опросы родителей. Крупное кросс-секционное исследование Pennesi & Klein (2012) охватило 387 семей, воспитывающих детей с РАС. Родители детей, строго соблюдавших БГБК-диету, значительно чаще сообщали об улучшении социального поведения, снижении раздражительности, нормализации стула и уменьшении выраженности желудочно-кишечных симптомов по сравнению с семьями, частично или не соблюдавшими диету [12].

Navarro и соавт. (2023) провели шестимесячное контролируемое исследование с участием 60 детей с РАС в Испании. Группа диеты продемонстрировала снижение показателей гиперактивности и улучшение концентрации внимания по шкале CARS, а также достоверное снижение уровня мочевых опиоидных пептидов. Авторы указывают на корреляцию между динамикой биохимических маркёров и поведенческими изменениями, что косвенно поддерживает опиоидную гипотезу [13].

Таблица 1.

Сводная характеристика основных клинических исследований БГБК-диеты при РАС

Авторы / год	Выборка (n)	Длительность	Методы оценки	Основные результаты
Knivsberg et al. (2002)	20 (РКИ)	12 мес.	DIPAB, ADOS	Снижение аутистических черт, улучшение коммуникации
Elder et al. (2006)	15 (РКИ)	3 мес.	ABC, стандартизированные наблюдения	Нет значимых различий по шкале ABC
Whiteley et al. (2010)	72 (РКИ)	24 мес.	ADOS, ADI-R, VABS	Улучшение адаптивного поведения, когнитивных функций
Pennesi & Klein (2012)	387 (опрос)	Вариативно	Анкетирование родителей	Улучшение социального поведения при строгом соблюдении диеты
Hyman et al. (2016)	14 (РКИ)	4 нед. + 4 нед.	ADOS, SRS, ABC, DAS	Нет значимых изменений поведения, незначительное улучшение сна
Navarro et al. (2023)	60 (КИ)	6 мес.	CARS, CGI, пептиды мочи	Снижение гиперактивности, улучшение концентрации внимания

Примечание: РКИ — рандомизированное контролируемое исследование; КИ — контролируемое исследование; ADOS — Autism Diagnostic Observation Schedule; SRS — Social Responsiveness Scale; ABC — Aberrant Behavior Checklist; CARS — Childhood Autism Rating Scale.

Влияние на конкретные аспекты поведения

Социальная коммуникация и взаимодействие. По данным большинства исследований, пози-

тивное влияние БГБК-диеты на социальную коммуникацию наблюдается преимущественно у детей с сопутствующими желудочно-кишечными нарушениями и/или с документально подтверждённой пищевой сенсibilизацией к глютену или казеину [9, 11]. В этой подгруппе пациентов отмечается возрастание частоты зрительного контакта, увеличение активности спонтанной речи и улучшение инициации социальных взаимодействий. Предполагается, что редукция хронического дискомфорта, связанного с ЖКТ-симптоматикой, способствует снижению общего уровня сенсорной перегрузки и повышению доступности ребёнка для социального обучения.

Гиперактивность, стереотипии и самоагрессия. Ряд работ демонстрирует умеренное снижение выраженности гиперактивности, стереотипных двигательных паттернов и эпизодов самоагрессии на фоне БГБК-диеты [13]. Данный эффект может быть опосредован нормализацией нейротрансмиттерного баланса (снижение избыточной опиоидергической активности) либо редукцией болевого дискомфорта, провоцирующего поведенческие нарушения. Вместе с тем эти данные носят преимущественно описательный характер и не всегда подтверждаются в контролируемых условиях.

Речевое развитие и когнитивные функции. В исследовании Whiteley и соавт. (2010) зафиксировано значимое улучшение показателей когнитивной функции (по тесту Британских способностей, BAS) у детей, соблюдавших БГБК-диету в течение 24 месяцев. Другие работы сообщают о расширении активного словарного запаса и улучшении понимания обращённой речи [11]. Механизм данного эффекта, по всей видимости, носит многофакторный характер: улучшение общего функционального состояния, нормализация сна и снижение уровня хронического дискомфорта создают более благоприятный нейробиологический контекст для когнитивного развития.

Риски, ограничения и практические аспекты

Нутриционные риски. Неконтролируемое применение БГБК-диеты сопряжено с риском алиментарной недостаточности. Исключение злаковых культур и молочных продуктов создаёт предпосылки для дефицита кальция, витамина D, витаминов группы B (особенно B12 и фолиевой кислоты), клетчатки, железа и цинка [14]. Для детей с РАС, нередко имеющих сенсорные особенности пищевого поведения и ограниченный репертуар принимаемых продуктов, данный риск особенно актуален. Обязательным условием применения диеты является регулярный мониторинг нутриционного статуса с коррекцией выявленных дефицитов.

Факторы комплаентности. Строгое соблюдение БГБК-диеты в реальных условиях представляет значительную практическую трудность. Глютен присутствует в многочисленных пищевых продуктах промышленного производства в качестве скрытого ингредиента; следовые количества глютена в продуктах, маркированных как «безглютеновые», способны нивелировать терапевтический эффект. Исследование Pennesi & Klein (2012) показало, что улучшение поведенческих показателей статистически значимо коррелировало со степенью строгости соблюдения диеты, что подтверждает значимость комплаентности для достижения эффекта [12].

Методологические ограничения исследований. Интерпретацию имеющихся данных существенно осложняет ряд методологических ограничений: небольшие объёмы выборок в большинстве РКИ; сложность организации плацебо-контроля при пищевом вмешательстве; неоднородность диагностических критериев и оценочных инструментов; отсутствие стандартизированных протоколов диеты; короткие сроки наблюдения в ряде исследований; вероятные эффекты плацебо со стороны родителей, осведомлённых о характере вмешательства. Неоднородность популяции пациентов с РАС предполагает, что определённые подгруппы (в частности, дети с подтверждённой непереносимостью глютена или казеина) могут реагировать на диету принципиально иначе, чем генеральная популяция РАС [10].

Практические рекомендации. На основании анализа литературы можно сформулировать следующие практические рекомендации для специалистов, рассматривающих возможность применения БГБК-диеты у детей с РАС.

1. Обязательное исходное обследование: оценка нутриционного статуса, серологические маркёры целиакии (антитела к тканевой трансглутаминазе IgA/IgG, эндомизию), аллергологическое тестирование на казеин, исследование кишечной проницаемости (зонулин в сыворотке крови).
2. Пробный период: рекомендуется пробный период продолжительностью не менее 6 месяцев при строгом соблюдении диеты. Более короткие периоды недостаточны для оценки клинического ответа.
3. Мультидисциплинарное ведение: наблюдение должно осуществляться командой специалистов в составе педиатра, детского психиатра/невролога, диетолога и поведенческого терапевта.
4. Обязательная нутрициологическая поддержка: нутриционный мониторинг каждые 3 месяца с обязательной дотацией кальция (1000–1300 мг/сут), витамина D (600–1000 МЕ/сут) и витаминов

группы В.

5. Стандартизированная оценка эффекта: применение валидированных инструментов (ADOS-2, ABC, SRS-2, CARS) до начала диеты и в динамике с интервалом 3–6 месяцев.

6. Образование семьи: обучение родителей навыкам распознавания скрытых источников глютена и казеина в продуктах питания является необходимым условием успешной реализации диеты.

Заключение. Анализ имеющихся клинических данных свидетельствует о том, что БГБК-диета может оказывать умеренное положительное влияние на поведение, коммуникативные навыки и желудочно-кишечные симптомы у ряда детей с РАС — прежде всего у тех, кто имеет сопутствующую пищевую сенсibilизацию, подтверждённую кишечную проницаемость или выявленные дисбиотические нарушения. Вместе с тем доказательная база остаётся недостаточной для того, чтобы рекомендовать БГБК-диету в качестве рутинного вмешательства для всей популяции детей с РАС.

Гетерогенность РАС как нозологической категории, по всей видимости, определяет гетерогенность терапевтического ответа на диетическое вмешательство. Перспективным направлением является разработка биомаркёрных критериев отбора пациентов, которые с наибольшей вероятностью ответят на БГБК-диету: уровень зонулина, профиль кишечного микробиома, наличие опиоидных пептидов в моче, генетические варианты, связанные с метаболизмом глютена и казеина.

Необходимы масштабные, хорошо спланированные РКИ с длительным периодом наблюдения, стандартизированными диетическими протоколами и комплексными поведенческими и биохимическими конечными точками. До получения таких данных БГБК-диета должна рассматриваться как дополнительный, а не основной терапевтический инструмент, применяемый строго при наличии клинических показаний и в рамках мультидисциплинарного подхода.

Список литературы:

1. Maenner M.J., Warren Z., Williams A.R. et al. Prevalence and characteristics of autism spectrum disorder among children aged 8 years — Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 Sites, United States, 2020 // *MMWR Surveill. Summ.* — 2023. — Vol. 72, № 2. — P. 1–14.
2. Holingue C., Newill C., Lee L.C. et al. Gastrointestinal symptoms in autism spectrum disorder: A review of the literature on ascertainment and prevalence // *Autism Res.* — 2018. — Vol. 11, № 1. — P. 24–36.
3. Reichelt K.L., Knivsberg A.M. Can the pathophysiology of autism be explained by the nature of the discovered urine peptides? // *Nutr. Neurosci.* — 2003. — Vol. 6, № 1. — P. 19–28.
4. Shattock P., Whiteley P. Biochemical aspects in autism spectrum disorders: updating the opioid-excess theory and presenting new opportunities for biomedical intervention // *Expert Opin. Ther. Targets.* — 2002. — Vol. 6, № 2. — P. 175–183.
5. Cass H., Gringras P., March J. et al. Absence of urinary opioid peptides in children with autism // *Arch. Dis. Child.* — 2008. — Vol. 93, № 9. — P. 745–750.
6. de Magistris L., Familiari V., Pascotto A. et al. Alterations of the intestinal barrier in patients with autism spectrum disorders and in their first-degree relatives // *J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr.* — 2010. — Vol. 51, № 4. — P. 418–424.
7. Mayer E.A., Tillisch K., Gupta A. Gut/brain axis and the microbiota // *J. Clin. Invest.* — 2015. — Vol. 125, № 3. — P. 926–938.
8. Kang D.W., Park J.G., Ilhan Z.E. et al. Reduced incidence of *Prevotella* and other fermenters in intestinal microflora of autistic children // *PLoS ONE.* — 2013. — Vol. 8, № 7. — e68322.
9. Knivsberg A.M., Reichelt K.L., Høien T., Nødland M. A randomised, controlled study of dietary intervention in autistic syndromes // *Nutr. Neurosci.* — 2002. — Vol. 5, № 4. — P. 251–261.
10. Hyman S.L., Stewart P.A., Foley J. et al. The gluten-free/casein-free diet: a double-blind challenge trial in children with autism // *J. Autism Dev. Disord.* — 2016. — Vol. 46, № 1. — P. 205–220.
11. Whiteley P., Haracopos D., Knivsberg A.M. et al. The ScanBrit randomised, controlled, single-blind study of a gluten- and casein-free dietary intervention for children with autism spectrum disorders // *Nutr. Neurosci.* — 2010. — Vol. 13, № 2. — P. 87–100.
12. Pennesi C.M., Klein L.C. Effectiveness of the gluten-free, casein-free diet for children diagnosed with autism spectrum disorder: based on parental report // *Nutr. Neurosci.* — 2012. — Vol. 15, № 2. — P. 85–91.

Для цитирования: Болтаева Ш.У., Рашидова Ш.М., Турсунова Н.И. Влияние безглютеновой и безказеиновой диеты на поведение детей с расстройствами аутистического спектра // *Вестник фундаментальной и клинической медицины.* — 2026. — № 6(26). — С. 443–447. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20675175>